

ТУРИЗМ МЕЖДУ ТАШКЕНТОМ И МОСКВОЙ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

ТГЭУ Студент факультета международный туризм:

Атамуратов Отабек

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных языков:

Хикматов Дилшоджон

***Аннотация:** Москва – столица России, политический, экономический и культурный центр. Самый населенный город России и Европы. Для многих россиян и иностранцев российская столица – это город больших возможностей.*

***Ключевые слова:** Московская подземка, Wi-Fi, Маяковская, Москвы, на улице Воздвиженкаю*

***Европейская столица:** По инфраструктуре и жизненному укладу Москва во многом похожа на европейскую столицу, а ее жители – на типичных обитателей мегаполисов от Лондона до Нью-Йорка. Это делает ее понятной и легкой для адаптации иностранцев.*

***Город событий** Москва – это город, в котором постоянно что-то происходит – выставки, фестивали, перформансы, экскурсии, концерты, квесты, марафоны... В российской столице можно интересно провести время, не потратив при этом огромную сумму денег: увидеть город с высоты птичьего полета, прокатиться на теплоходе по Москве-реке, спуститься на глубину 65 метров в бункер времен холодной войны, сходить на уроки рисования или игры на гитары, пройтись по московским барам или поучаствовать в винной дегустации, погонять на роликах в парке или побывать в зеркальном лабиринте...*

***Один из лучших городов мира для студентов** Москва дважды – в 2014 и 2015 году – входила в рейтинг лучших городов для студентов по версии компании Quacquarelli Symonds (QS). Эксперты, в частности, оценивали*

популярность мегаполиса среди студентов, престиж его университетов, доступность обучения.

Спортивный город В Москве находится свыше 9,5 тысяч спортивных сооружений, в том числе более 4 тысяч спортзалов. В российской столице постоянно проходят спортивные мероприятия – марафоны, соревнования общенационального и международного масштаба. Один из главных праздников «Спортивный город», который собирает более 70 тысяч студентов столичных вузов. Во время него в центре Москвы сооружается грандиозная площадка, на которой размещаются более 50 спортивных секций. Любой желающий может попробовать свои силы в самых разных видах спорта - от городского маунтинбайка до сумо.

Город парков Большое количество парков, скверов, садов в Москве порой удивляет иностранцев. Их в российской столице более 120-ти, чаще всего это просторные площадки с зелеными насаждениями, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха – скамейками, Wi-Fi, кафе, дорожками и площадками для занятия спортом и многим другим. В парках постоянно проходят интересные мероприятия: фестивали, концерты, праздники.

Самое красивое в мире метро Московская подземка – не только способ передвижения горожан и гостей города, но и одна из его достопримечательностей, культурный объект, где даже устраивают туристические экскурсии. Станции отделаны мрамором, украшены мозаикой и скульптурами, самые красивые станции – «Маяковская», «Киевская», «Комсомольская», «Новослободская». Особой популярностью среди студентов пользуется станция «Площадь Революции» со скульптурой пограничника и собаки. Согласно поверью, если перед экзаменом потереть псу нос, то отличная оценка обеспечена.

Самая большая в Европе библиотека Российская государственная библиотека, где собрано более 45,5 миллиона изданий и документов на 367 языках мира, находится в самом центре Москвы, на улице Воздвиженка. Работает интернет-

зал, электронный поиск документов и буфет. Записаться в библиотеку может любой желающий, достаточно предъявить паспорт с визой (с переводом на русский язык).

Многонациональный город По данным социологов, лишь 2% из более чем 12-миллионного населения Москвы, являются коренными жителями. Только за последние 20 лет в столицу из других регионов России переехали 3 миллиона человек, а число постоянно проживающих иностранцев (не считая выходцев из СНГ) оценивается в 300 тысяч человек. В Москве комфортно себя чувствуют представители самых разных стран, приверженцы различных религий – в городе есть православные храмы, синагоги, мечети, католические церкви, буддистские центры и др. Неслучайно британская газета The Independent назвала российский город-космополит самым дружелюбным для иностранцев.

Рестораны и кафе В Москве вы найдете самые разные рестораны и кафе. Здесь французская булочная соседствует с тирольским кафе и ресторанчиком с 30-ю сортами бельгийского пива, китайская закусочная борется за посетителей с вьетнамской лапшичной. И, конечно, в городе огромное количество заведений русской кухни. Для студентов найдутся вполне доступные кафе, магазины, сервисы по заказу еды с доставкой.

Город, который никогда не спит Москва известна своей насыщенной ночной жизнью. В столице несметное количество клубов, дискотек и развлекательных центров. Кроме того, ночью можно отправиться на экскурсию по городу (пешую или автобусную) или принять участие в театрализованных представлениях столичных музеев. Ежегодно в городе проходит акция «Ночь музеев», во время которой бесплатно свои двери для посетителей открывают ведущие арт-площадки, проходят концерты, перформансы, театрализованные представления и мастер-классы.

Ташкент - столица Узбекистана, мегаполис с населением более 2,5 миллионов человек, расчерченный сеткой прямых и широких улиц и проспектов, украшенный «изумрудными россыпями» парков, скверов, садов, пронизанный хрустальными нитями фонтанов...

Этот дивный город – воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, Ташкент имеет свой неповторимый колорит. В нем изысканно сочетаются средневековые постройки, будто сошедшие со страниц старинных восточных сказок, изящная европейская архитектура, оставшаяся со времен Туркестанского генерал-губернаторства, стандартные бетонные «короба» советской эпохи и, наконец, сверкающие высотки из стекла и бетона – корпуса современных бизнес-центров и банков – как свидетельство новой эпохи независимого Узбекистана.

Достопримечательности Ташкента Многие достопримечательности Ташкента сосредоточены в Старом городе – это один из немногих районов, сохранивший свой национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Ощущение старого Ташкента живет здесь благодаря уютным дворикам гостеприимной махалли, шумному восточному базару Чорсу и голубым куполам комплекса Хаст-Имам. В этой части города расположены кварталы ремесленников, чайханы и пекарни.

Достопримечательности Ташкента представлены также первым в Центральной Азии метрополитеном. Ташкентское метро - не только быстрый и комфортный способ передвигаться по городу, но и настоящий архитектурный памятник, ведь каждая из 29 станций отличается оригинальным дизайном – от станции «Космонавтов», выполненной в космической теме до станции «Алишера Навои», стены которой искусно украшены сюжетами из произведений поэта.

Есть и другие места в Ташкенте, которые стоит посетить, например, Ташкентская телевышка, немецкая кирха, польский костел, Площадь Амира

Темура со знаменитыми ташкентскими курантами, Площадь Независимости, бывшая резиденция князя Романова по проекту архитекторов Бенуа и Гейнцельцмана.

В 15 километрах от Ташкента расположен мавзолей Зангиата, где погребен один из мусульманских святых шейх Ай-Ходжа и его жена Амбар Биби. Мавзолей является одним из самых посещаемых святых мест среди ташкентцев и гостей столицы.

Шопинг в Ташкенте Чтобы совместить шопинг и развлечения, нужно отправиться в один из многочисленных торгово-развлекательных центров Ташкента. ТРЦ «Самарканд Дарваза», «Мега Планет», «Некст», «Парус», «Компас» оснащены фуд-кортами, кинозалами, детскими площадками и вмещают множество брендовых магазинов.

Очарование шопинга по-восточному с шумными веселыми продавцами и рядами, ломящимися от свежих овощей, фруктов, ароматных специй, горячих лепешек и всевозможных товаров, живет на базарах Ташкента. Чорсу и Алайский – самые популярные рынки среди туристов.

Как и в любом восточном городе, в Ташкенте множество базаров и главный из них, «Чорсу», обязателен к посещению! Чтобы открыть местную кухню, туристы отправляются в Старый Город. Здесь вас ждут чайханы, кафе, узбекский кебаб, самса и тот самый плов!

Транспортная инфраструктура Ташкента благоволит туризму – многочисленные маршрутки, автобусы, такси и метро быстро доставят вас в любую точку города. Если вы запутаетесь в дороге, местные тут же подскажут, а иной раз и проводят до нужной станции. Заблудиться в Ташкенте невозможно, а вот душой и сердцем здесь можно остаться навсегда!

ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов И.А. «Юксак маънавият-енгилмас куч», -Т.; «Маънавият»,2010

2. Столповский О. Стратегическое партнерство Узбекистана и Россия набирает обороты. – Ритм Евразии, 05.11.2019.

3. Гинарару. Инициатива «Один пояс – один путь» в Большой Европе, стр.2.

4. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).

5. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.

6. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).

7. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.

8 www.kun.uz

9. www.vikipediya.com